

Section: Technical Sciences

АПРОБАЦІЯ ФАЗОВО-МОДУЛЬНОЇ МЕТОДИКИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ГІРНИЧОТЕХНІЧНИХ ІНЦИДЕНТІВ У СУДОВО-ЕКСПЕРТНІЙ ПРАКТИЦІ

Пугач Іван

к. т. н., доцент, судовий експерт

Харченко Віталій

доктор філософії, завідувач відділу

відділ будівельних, земельних досліджень та

оціночної діяльності лабораторії товарознавчих,

гемологічних, економічних, будівельних,

земельних досліджень та оціночної діяльності

Дніпропетровський науково-дослідний

експертно-криміналістичний центр МВС України, Україна

Пугач Інна

судовий експерт,

який не є фахівцем державної спеціалізованої установи

м. Дніпро, Україна

Анотація. У роботі наведено результати апробації фазово-модульної методики реконструкції гірничотехнічних інцидентів у судово-експертній практиці. Методика ґрунтується на уявленні інциденту як процесу розвитку небезпечної виробничої ситуації у часі та передбачає поєднання фазового аналізу з модульною структуризацією причин події. Показано, що виділення послідовних фаз – від безпечного стану до реалізації небезпечного виробничого фактора – у поєднанні з аналізом технічних і людських компонентів дозволяє формалізувати механізм виникнення нещасного випадку та уникнути лінійного зведення причинності до окремих дій учасників виробничого процесу. Апробація методики на матеріалах реального гірничотехнічного інциденту підтвердила її здатність забезпечувати структуроване відтворення причинно-наслідкових зв'язків, визначати умови виникнення небезпечної ситуації та оцінювати можливість її запобігання на різних етапах розвитку. Запропонований підхід підвищує обґрунтованість і відтворюваність експертних висновків та може бути використаний під час проведення судових гірничотехнічних експертиз у справах, пов'язаних із дослідженням причин та механізмів виробничого травмування.

Ключові слова: реконструкція подій, фазово-модульний підхід, судова гірничотехнічна експертиза; методика; причинно-наслідковий зв'язок; дерево причин; розслідування нещасних випадків; латентні причини; небезпечна виробнича ситуація.

Вступ. У судово-експертній практиці дослідження нещасних випадків на виробництві та гірничотехнічних інцидентів переважна більшість гірничотехнічних експертиз здійснюється в межах кримінального судочинства. Це зумовлено необхідністю встановлення причинно-наслідкового зв'язку між діями (бездіяльністю) осіб, технічним станом обладнання та настанням тяжких наслідків для кваліфікації діянь, зокрема за ст. 272 Кримінального кодексу України [1].

Разом з тим у судовій практиці існує окремий, кількісно значно менший, але методично складний пласт адміністративних справ, у яких суд перевіряє правомірність рішень суб'єктів владних повноважень [2]. Йдеться, зокрема, про спори щодо оскарження актів спеціальних розслідувань нещасних випадків (форми Н-1), приписів органів державного нагляду (Держпраці) про зупинення робіт або експлуатації обладнання, а також інших актів індивідуальної дії у сфері промислової безпеки та охорони праці.

Попри відмінність процесуальних цілей кримінального та адміністративного судочинства, у зазначених адміністративних справах суд стикається з аналогічною за складністю проблемою – необхідністю оцінки технічної обґрунтованості висновків щодо причинно-наслідкового зв'язку між виявленими порушеннями та настанням або загрозою настання негативних наслідків. На практиці такі висновки часто ґрунтуються на спрощеному лінійному підході, який зводить причину події до дій безпосереднього виконавця [3], без аналізу латентних дефектів технічних та організаційних систем. Зазначені обставини зумовлюють необхідність застосування більш глибоких і структурованих методів реконструкції подій.

Мета та завдання дослідження. Метою цієї роботи є представлення результатів апробації фазово-модульної методики реконструкції гірничотехнічних інцидентів, розробленої в межах науково-дослідної роботи, на матеріалах адміністративної справи як нетипового, але показового прикладу судового контролю за експертними висновками.

Завдання дослідження: продемонструвати логіку фазово-модульної реконструкції розвитку небезпечної виробничої ситуації; показати застосування дерева причинно-наслідкових зв'язків для відтворення механізму інциденту; проілюструвати можливості методики на прикладі знеособленого кейсу з експертної практики.

Результати дослідження. Апробована фазово-модульна методика реконструкції ґрунтується на поєднанні хронологічної моделі розвитку небезпечної виробничої ситуації та модульної декомпозиції елементів події. Методологія розглядає гірничотехнічний інцидент не як одноразовий акт, а як процес поступового накопичення відхилень від нормативного стану, які в певний момент призводять до втрати керованості виробничим процесом [3].

Хронологічна складова методики передбачає поділ розвитку ситуації на чотири послідовні фази (рис. 1):

Фаза I (нормативний стан) – період безпечної експлуатації обладнання за умови формальної відповідності технічного стану та організації робіт вимогам нормативно-правових актів.

Фаза II (формування загрози) – етап виникнення та накопичення латентних

дефектів систем технічного захисту, а також організаційних прорахунків, які створюють передумови для розвитку небезпечної ситуації.

Фаза III (критичний, але ще зворотний стан) – стадія втрати керованості процесом, за якої небезпечна ситуація може бути припинена за умови своєчасного застосування адекватних заходів безпеки.

Фаза IV (реалізація) – момент незворотного розвитку події, коли відбувається реалізація небезпечного виробничого фактора та настання травмування або аварії.

Рис. 1. Фазово-модульна модель реконструкції гірничотехнічного інциденту.

Модульна складова методики дозволяє розмежувати технічні, організаційні та людські чинники, що формують кожну з фаз, та уникнути зведення складної події до єдиного «порушення».

Результати апробації на прикладі реального кейсу. Апробацію фазово-модульної методики здійснено на матеріалах кримінального провадження, відкритого за фактом нещасного випадку на виробництві, що супроводжувався проведенням судової гірничотехнічної експертизи.

Для аналітичного опрацювання механізму події застосовано інструмент побудови дерева причинно-наслідкових зв'язків (рис. 2), який дозволив структуровано відобразити взаємозв'язок між технічними, організаційними та поведінковими чинниками розвитку небезпечної виробничої ситуації.

Разом з тим, отримані в межах кримінального провадження результати реконструкції мають самостійне прикладне значення і для адміністративного судочинства, зокрема під час перевірки правомірності актів спеціальних розслідувань, приписів органів державного нагляду та управлінських рішень у сфері промислової безпеки.

На рис. 2 подано дерево причинно-наслідкових зв'язків гірничотехнічного інциденту, побудоване за принципом відокремлення необхідних умов виникнення події від механізму її реалізації. У верхній частині дерева

відображено подію нещасного випадку як результат одночасної реалізації двох необхідних складових: перебування потерпілого в небезпечній зоні рухомих частин стрічкового конвеєра та дії небезпечного виробничого фактора у вигляді обертових і рухомих елементів механізму.

Нижні рівні дерева деталізують причинні передумови формування цих складових і включають латентні дефекти системи технічного захисту конвеєра, послідовні дії потерпілого, а також системні та послідовні дії машиніста екскаватора. Таким чином, дерево відображає не лінійний перелік порушень, а структурований причинно-наслідковий механізм розвитку події.

Рис. 2. Дерево причинно-наслідкових зв'язків гірничотехнічного інциденту (з інтегрованою фазовою структурою розвитку небезпечної виробничої ситуації).

Фазова структура, інтегрована в дерево причинно-наслідкових зв'язків, дозволяє простежити динаміку переходу від безпечного виробничого стану до реалізації небезпечного виробничого фактора. На Фазі I фіксується відсутність загроз за умови формальної відповідності дій вимогам НПАОП. Фаза II характеризується виникненням латентних дефектів системи технічного

захисту конвеєра та формуванням передумов для проникнення потерпілого в небезпечну зону. На Фазі III небезпечна виробнича ситуація набуває реального характеру, однак залишається зворотною за умови своєчасного вжиття адекватних організаційних і технічних заходів. Фаза IV відображає момент незворотного розвитку ситуації, коли внаслідок пуску конвеєра за наявності потерпілого в небезпечній зоні відбувається реалізація небезпечного виробничого фактора та настання нещасного випадку.

Обговорення результатів. Запропоноване дерево причинно-наслідкових зв'язків забезпечує чітке розмежування між умовами виникнення небезпечної ситуації, діями суб'єктів виробничого процесу та безпосереднім механізмом травмування. Такий підхід дозволяє судовому експерту обґрунтовано встановлювати причинно-наслідковий зв'язок без спрощеного зведення події до окремого порушення або персоніфікованої відповідальності. Фазово-модульна структура дерева створює прозорий інструмент для оцінки технічної можливості запобігання події на кожному етапі її розвитку, що має значення як для кримінального провадження (встановлення причинності та ролі дій/бездіяльності), так і для адміністративного судочинства під час перевірки технічної обґрунтованості висновків актів/приписів і правомірності управлінських рішень у сфері промислової безпеки та охорони праці.

Апробація фазово-модульної методики в межах адміністративної справи показала її високу аналітичну придатність для судового контролю за технічною обґрунтованістю рішень суб'єктів владних повноважень. Методика забезпечує повноту з'ясування обставин події та дозволяє розмежувати порушення, що перебувають у прямому причинно-наслідковому зв'язку з інцидентом, від супутніх або формальних. Структурованість та відтворюваність результатів відповідають вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 [4], що має важливе значення в умовах змагальності сторін та оцінки доказів судом.

Висновки. Результати апробації підтверджують ефективність фазово-модульної методики реконструкції гірничотехнічних інцидентів як експертного інструменту встановлення причинно-наслідкових зв'язків. Поєднання фазового аналізу з модульною структуризацією причин забезпечує відтворювану логіку реконструкції механізму події, дозволяє відокремлювати умови виникнення небезпечної ситуації від механізму її реалізації та обґрунтовано оцінювати технічну можливість запобігання на різних етапах розвитку. Отримані результати можуть бути використані як складова науково-дослідної роботи з розробки методики проведення судових гірничотехнічних експертиз.

Список використаних джерел

1. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> (дата звернення: 18.01.2026).
2. Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України від 06.07.2005 № 2747-IV (із змін. і допов.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15> (дата звернення: 18.01.2026).

3. Пугач І. І., Харченко В. В. Сучасні підходи до реконструкції аварій у гірничотехнічній експертизі: методологія, моделювання, перспективи // Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference "Scientific Research: Emerging Theories and Practical Breakthroughs" (Edinburgh, Scotland, July 28–30, 2025). Edinburgh, 2025. P. 135–147.
4. ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019. Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2020.

RELIABILITY INDICATORS OF SHIP POWER PLANTS: COMPARATIVE ASSESSMENT AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Doshchenko Halyna

Ph.D., Associate Professor

Department of Operation vessel electrical equipment and Automation

Kherson State Maritime Academy, Ukraine

Abstract. A comparative analysis of the reliability indicators of various marine power plants shows that there is a significant diversity in their characteristics, due to both technical and operational factors. This diversity highlights the need for an individual approach to the design and operation of marine power plants (MPP), taking into account the specifics of each specific vessel and its purpose. Modern standards and regulations require shipbuilders and ship operators to take into account not only economic but also environmental aspects, which in turn affects the choice of technologies and materials used in MPP. This creates additional challenges, but also opens up new opportunities for innovative solutions that can improve the reliability and efficiency of ships.

Keywords: shipbuilding, diesel, system, modernization, load, reliability indicator, marine transport, optimization, environmental safety, operational levels.

Introduction

Modern marine propulsion systems (MPS) are complex, high-tech systems that play a key role in ensuring the efficient and safe operation of maritime transport. In the context of globalization and increasing maritime transport volumes, requirements for the reliability and efficiency of MPS are becoming increasingly important. The reliability of MPS not only influences the safety of the vessel and its crew but also determines the economic efficiency of vessel operation, which in turn influences the competitiveness of shipping companies [1, 2].

Research tasks

Conduct a thorough analysis of the main indicators of the reliability of various types of ship power plants (SPU) and identify the reasons for their variability.